

EXCALIBUR, un progetto Horizon 2020 per lo studio del microbioma del suolo

Massimo Pugliese*** - Maria Lodovica Gullino***.

**Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo agro-ambientale AGROINNOVA – Università degli Studi di Torino – Grugliasco (TO)*

***Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA – Università degli Studi di Torino – Grugliasco (TO)*

L'impoverimento dei suoli ha effetti deleteri per la produzione ortofrutticola, in termini di quantità e qualità. La biodiversità microbica del suolo svolge, infatti, un ruolo importante per la sostenibilità dell'ambiente, ma è anche un fattore chiave per le produzioni agricole perché ne aumenta le rese e ne riduce i costi.

Il progetto Excalibur intende approfondire le conoscenze sulle dinamiche della biodiversità del suolo e sui suoi effetti sinergici con approcci prebiotici e probiotici. Il team internazionale guidato dal CREA-Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente si propone, nell'arco di 5 anni, di saggiare su tre colture modello (pomodoro, melo, fragola) nuovi inoculati microbici multifunzionali e bio-effettori per rafforzare i benefici della biodiversità nativa dei suoli e limitare l'insorgenza di malattie nelle piante. I ricercatori studieranno con un approccio integrato le interazioni tra piante, suolo e microrganismi, sperimenteranno nuove tecniche molecolari, come il sequenziamento di specifici gruppi di microrganismi, e creeranno strumenti, indicatori e sistemi di valutazione e modellizzazione per sviluppare nuovi bio-prodotti e pratiche agricole in grado di valorizzare la biodiversità nativa del suolo e di ridurre l'utilizzo di input chimici. Le prove saranno condotte in varie condizioni sperimentali e in pieno campo in tutta Europa e verrà monitorato l'effetto "feed-feedback" della e sulla biodiversità nativa. Per spingersi oltre la moltitudine di studi sui collegamenti fra biodiversità del suolo e salute delle piante, Excalibur svilupperà

Figura 1 - Il gruppo di lavoro del progetto Excalibur al kick-off tenutosi al Crea di Firenze nel giugno 2019.

Figure 1 - The working group of the Excalibur project at the kick-off meeting held at Crea in Florence on June 2019.

una strategia globale di gestione del suolo che migliori l'efficacia delle pratiche di lotta biologica e di fertilizzazione organica in agricoltura.

A tale scopo EXCALIBUR intende:

- focalizzare l'attenzione sulle interazioni multiscala fra piante e organismi del sottosuolo al fine di sfruttare il potenziale di bioinoculi multifunzionali e bioeffettori;
- ottimizzare la formulazione e i metodi di applicazione di questi prodotti sulla base delle dinamiche della biodiversità nativa del suolo;
- sviluppare una strategia per migliorare lo sfruttamento delle interazioni della biodiversità del suolo con bioeffettori e bioinoculi, valutandone l'impatto su colture e biodiversità con pratiche contrastanti di gestione agricola (convenzionale, biologica) e condizioni di stress biotici e abiotici;
- creare un modello multi-criterio per valutare lo stato di biodiversità del suolo dei sistemi di coltivazione per un uso più efficiente di bioeffettori e bioinoculi;
- sviluppare strumenti tecnici per monitorare la persistenza e la dispersione dei bioinoculi in condizioni reali per fini di carattere ecotossicologico e agronomico;
- valutare gli effetti della nuova strategia su economia, qualità dell'ambiente e funzioni dell'ecosistema;
- divulgare i risultati a tutti gli interessati con una metodologia dinamica e generale e incoraggiare l'adozione di best practice derivate dalla nuova strategia a livello locale, regionale e globale.

Il consorzio multi-attore di Excalibur garantisce l'estensione dell'approccio del progetto a iniziative di ricerca e innovazione, in cui è possibile distinguere tre tipi di attività:

- Attività di ricerca in termini di analisi globale dei meccanismi di interazione pianta-suolo-microrganismi alla base della risposta della pianta allo stress biotico/abiotico e della produzione agricola (WP5), per sviluppare nuove pratiche agroecologiche sia a livello di azienda agricola (WP3) sia a livello tecnologico nel settore dei fertilizzanti organici e mezzi di lotta biologica (WP2). Tutti i risultati del progetto saranno integrati in un più ampio contesto di ricerca per valutazioni sociali, economiche e ambientali (WP1, WP3, WP6).
- Sviluppo di innovative opzioni di gestione del suolo basate sulla biodiversità che serviranno da prototipi agroecologici sostenibili per il miglioramento dell'efficacia e dell'applicazione delle pratiche di lotta biologica e di concimazione organica nell'agricoltura ortofrutticola, sfruttando la biodiversità nativa del sottosuolo su varie scale (WP1, WP3, WP4).
- Dimostrazione di tecnologie innovative per la valutazione della persistenza dei bio-prodotti applicati e del loro impatto sulla biodiversità del suolo (WP3, WP5) e il miglioramento delle formulazioni di ceppi microbici benefici già disponibili con bioeffettori e bioinoculi differenti per i sistemi di coltivazione selezionati (WP2).

AGROINNOVA è partner del consorzio coordinato dal CREA e con la partecipazione del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) in **Italia**, che coinvolge inoltre il Research Institute of Horticulture – INHORT e InterMag sp z.o.o. – INTERMAG in **Polonia**, il Natural History Museum – NHM e NIAB East Malling Research – NIAB EMR nel **Regno Unito**, l’Agricultural Institute of Slovenia – KIS in **Slovenia**, il Netherlands Institute of Ecology – NIOO-KNAW in **Olanda**, la University of Copenhagen – UCPH in **Danimarca**, il Technische Universitaet Graz – TUGRAZ in **Austria**, InoculumPlus – IN+ in **Francia**, l’Universidad de Granada – UDG in **Spagna**, NSF Euro Consultants – NSF in **Belgio**, Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee

– KOB e Fördergemeinschaft *Ökologischer Obstbau* e.V. – FOEKO in **Germania**.

La composizione del consorzio è stata concepita in modo da integrare, fin dalle primissime fasi, gli sviluppatori pubblici e privati di innovazioni con le associazioni di agricoltori e di esperti nel settore, per trasferire più efficacemente le soluzioni nei diversi contesti, favorendone così l’adozione.

Ringraziamenti

Lavoro svolto con un contributo del Programma di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020, progetto EXCALIBUR, contratto n. 817946.